

**RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TA'LIM
IQTISODIYOTI VA MENEJMENTIDA SUN'IY INTELLEKT
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH VA UNING ELEKTRON TA'LIMDAGI
ROLI**

Umurzaqova Shahzoda Azamatovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806247>

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda hayotning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadigan tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Raqamlashtirish ta'lim olish uslubimizni tubdan o'zgartirmoqda, biroq hali ham ko'plab muammolar mavjud: raqamli texnologiyalardan foydalanishning tengsizligi, bu turli sabablarga ko'ra ta'lim sifatiga putur yetkazishi va uni tijoratlashtirish. Bundan tashqari, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda qo'llanilishi hamda ta'lim imkoniyatlari tengligini ta'minlashga xizmat qilishiga e'tibor qaratish lozim. Shaxs raqamli iqtisodiyotning asosiy elementiga aylangan sharoitda ta'lim nafaqat jamoat manfaati va insonning asosiy huquqlari qiymatiga ega bo'ladi, balki O'zbekiston jamiyati rivojlanishining strategik ustuvor yo'nalishi bo'lib, eng qiyin vazifani - "boshlanish" ni hal qiladi. kelajak haqida." "Fundamental tsivilizatsiya o'zgarishlari sharoitida.

Kalit so'zlar: ta'lim, raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, iqtisodiyot, rivojlanish.

Аннотация. В современном мире происходят фундаментальные изменения, которые затрагивают все сферы жизни. Цифровизация фундаментально меняет способы нашего обучения, но проблем по-прежнему много: неравномерное использование цифровых технологий, которое по разным причинам подрывает качество образования, и его коммерциализация. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что современные информационно-коммуникационные технологии используются для повышения качества и эффективности образования и служат обеспечению равенства образовательных возможностей. В условиях, когда личность стала основным элементом цифровой экономики, образование будет не только иметь ценность общественного интереса и основных прав человека, но и станет стратегическим приоритетом развития российского общества, решая сложнейшие задачи. - «начинающийся». о будущем». «В контексте фундаментальных цивилизационных изменений.

Ключевые слова: образование, цифровизация, цифровая экономика, экономика, развитие.

Abstract. In the modern world, fundamental changes are taking place that affect all areas of life. Digitization is fundamentally changing the way we learn, but there are still many problems: the unequal use of digital technologies, which undermines the quality of education for various reasons, and its commercialization. In addition, it is necessary to pay attention to the fact that modern information and communication technologies are used to improve the quality and efficiency of education and serve to ensure equality of educational opportunities. In the conditions where the individual has become the main element of the digital economy, education will not only have the value of public interest and basic human rights, but will also be a strategic priority for the development of Russian society, solving the most difficult task - "starting". about the future." "In the context of fundamental civilizational changes.

Keywords: education, digitization, digital economy, economy, development.

KIRISH

Hozirda raqamli iqtisodiyot kabi soha dolzarb muhokama mavzusi hisoblanadi. O'tgan yillar davomida mamlakatimizda turmush darajasini yuksaltirish, hayotimizni soddalashtirish uchun turli shart-sharoitlar rivojlanib, yaratildi. Yangi imkoniyatlar ochadi. Raqamli iqtisodiyot bu barcha ma'lumotlarni raqamli shaklda ko'rsatishdir. Bu sizga tashkilotlar bo'ylab tuzilgan ko'rsatkichlar va yozuvlar bo'ylab tezda harakat qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, ma'lum ma'lumotlarni, statistik ko'rsatkichlarni va hokazolarni raqamli ravishda topish osonroq.

Davlat boshqaruvini raqamlashtirishning hozirgi bosqichida to'plash va tahlil qilish raqamlashtirish jarayonlarining asosini tashkil etuvchi ma'lumotlar hajmining oshishi davlat organlarining o'z vazifalarini bajarishini ta'minlash uchun axborotni qayta ishlash vositalarining yanada takomillashtirilgan majmuasiga o'tishni taqozo etmoqda. va vazifalar, shu jumladan davlat xizmatlarini ko'rsatish amaliyoti. Sun'iy intellekt vositalari to'plami inson aqliga o'xshash tamoyillar va yondashuvlardan foydalanishga asoslangan.

Bu boshqaruv muammolarini, shu jumladan davlat darajasidagi boshqaruvni yanada samarali va tegishli hal qilishni ta'minlaydigan katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda qayta ishlash imkonini beradi. Bu sun'iy intellekt texnologiyalari doimiy ravishda takomillashtirilayotgani va davlat boshqaruvini yanada takomillashtirish sohasida salmoqli innovatsion salohiyatga ega bo'lgani uchun juda muhimdir.

Sun'iy intellekt texnologiyalari har yili shaxslar va butun jamiyat hayotiga tobora ko'proq kirib borayotganini hisobga olib, davlat boshqaruvi sohasiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ularning yordami bilan bugungi kunda davlat xizmatchilari oldida turgan ko'plab tipik vazifalarni hal qilish yoki odatiy operatsiyalarni bajarishni sezilarli darajada soddalashtirish mumkin. Va agar siz sun'iy intellektning imkoniyatlarini e'tiborsiz qoldirsangiz, bu davlat boshqaruvi amaliyotining raqamli davr talablaridan orqada qolish xavfini oshirishi mumkin. Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalari davlat boshqaruvidagi, eng avvalo, boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish jarayonida muammolarning butun majmuasini samarali hal etish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Menejmentda sun'iy intellektni rivojlantirish va qo'llashning nazariy jihatlarini bilan J. Makkarti va A. Tyuringdan boshlab, S. Armstrong, T. Berger, X. Berliner, N. Bostrom, M. M. Botvinnik, S.M. Bryn, E. Brynjolfsson, A.L. Brudno, A. Garold, P. Domingos, P. Doherti, X. Dreyfus, J. Devis, K. Li, J. Uilson, E. Makafi, P. Norvig, E. Yudkovskiy va boshqalar. So'nggi yillarda texnologiyaning jadal rivojlanishi tufayli sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanishning amaliy xususiyatlari bo'yicha ko'plab tegishli tadqiqotlar qayd etilib, ulardan foydalanish korporativ boshqaruv tizimida bu ishning asosini tashkil etadi. Sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanish mavzusi bo'yicha birinchi bo'lib V.Makkallok, U.Pitts, F.Rozenblatt, D.Xebbnig tadqiqotlari bo'lib, bu sohaning keyingi rivojlanishi A.Bek, K.Bishop, A. Weigend, J. Joliffe, A. Hyvarinen va boshqalar.

Axborot jamiyati, ilg'or texnologiyalar, sanoat inqiloblari va raqamli iqtisodiyot davrida boshqaruvdagi o'zgarishlar mavzusini rivojlantirishga D.Arrigo, D.Bell, I.Vollershteyn, P.Druker, D. Ito, S.M. Castells, PM Nureyev, E.B. Kuznetsov, J. Stiglitz, A. Toynbi, E. Toffler, S. Westlake, J. Haskell, D. Howe, C. Huang, C. Schwab, J. Shumpeter.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosi xorijiy va O'zbekistonlik tadqiqotchilarning korporativ boshqaruv, qarorlar qabul qilish jarayonlari, sun'iy intellekt, xulq-atvor iqtisodiyoti, yangi axborot nazariyasi, zamonaviy sun'iy intellekt texnologiyalari faoliyati bo'yicha amaliy

ishlari bo'yicha ilmiy ishlari bo'ldi. Belgilangan maqsad va vazifalarga muvofiq boshqaruv nazariyasining umumiy ilmiy usullari, statistik, qiyosiy va mantiqiy tahlil, umumlashtirish, iqtisodiy hodisa va jarayonlarni o'rganishga tizimli yondashish, chuqurlashtirish usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mavjud sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlarini davlat boshqaruvini raqamlashtirishning hozirgi ehtiyojlari bilan bog'liq holda umumlashtiradigan bo'lsak, shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishning eng dolzarb va ommabop sohasi keng ko'lamlı muammolarni hal qilish deb hisoblanishi mumkin. fuqarolar va tashkilotlarga davlat xizmatlarini ko'rsatish amaliyoti bilan bog'liq bo'lgan ma'muriy vazifalar. Bundan tashqari, sun'iy intellekt fuqarolarning muayyan hayotiy vaziyati doirasida bir qator davlat xizmatlarini faol ko'rsatish, fuqarolarning murojaatlariga tezkor va tegishli javoblar berish, jismoniy shaxslarning ehtiyojlarini aniqlash va prognozlash amaliyotida qo'llanilishi mumkin. va aholi guruhlari, shuningdek, resurslardan samarali foydalanish rejalarini shakllantirishda. Davlat boshqaruvida sun'iy intellekt davlat xizmatchilariga davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirishda hamda soliq tizimi samaradorligi darajasini oshirishda yordam berish uchun ishlatilishi mumkin. Turli davlat organlari faoliyatining maqsadli ko'rsatkichlariga erishish bilan bir qatorda, sun'iy intellekt texnologiyalari davlat xaridlari va soliqqa tortish sohasida “kulrang” sxemalardan foydalanishning oldini oladi, jinoiy fitna uyushtirish va davlat xizmatida firibgarlik faktlarini fosh etish ehtimolini kamaytiradi.

Bunday texnologiyalardan foydalanishning yakuniy natijasi davlat boshqaruvi tizimidagi korrupsiya darajasini doimiy ravishda pasaytirish va buning natijasida davlat tizimining o'zi samaradorligini oshirish bo'lishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida davlat va munitsipalitet boshqaruvining samaradorligi ko'p jihatdan boshqaruvning har bir darajasida qabul qilingan boshqaruv qarorlarining yakuniy samaradorligi va resurs zichligi nisbati bilan belgilanadi. Biroq, agar tegishli muvofiqashtirish bo'lmasa va boshqaruv darajalari o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlari yetarli darajada samarali bo'lmasa, bu omillar davlat boshqaruvi tizimining siyosiy rahbarlar tomonidan qo'yilgan vazifalarni hal qilishga qodir bo'lgan yagona mexanizm sifatida ishlashiga imkon bera olmaydi. davlat talab qilinadigan sur'atda. Bu sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni yanada dolzarb qiladi.

O'zbekistonda ushbu muammolarni hal qilish uchun strategik rejalashtirish darajasida raqamli texnologiyalarni, shu jumladan sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishni rag'batlantirishga, shuningdek ularni iqtisodiyotning turli sohalarida qo'llashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Hukumat organlari hayotning barcha ijtimoiy sohalarini raqamlashtirish bo'yicha katta sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Ushbu mavzu ko'plab iqtisodiy forumlarda faol muhokama qilinmoqda, unga keng ko'lamlı davlat dasturlari bag'ishlangan.

Raqamlashtirishning eng muhim sohalariga kiradi: Ta'lim infratuzilmasini isloh qilish. Bir qator mutaxassisliklarning to'liq yoki qisman yo'qolishiga, shuningdek, raqamli bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarning ommaviy yetishmasligiga olib kelgan turli ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish sharoitida ta'lim infratuzilmasini yangi texnologiyalarga moslashtirish zarur. talablar. Aholining asosiy raqamli savodxonligining yuqori darajasini ta'minlaydigan ta'lim tizimida ta'limning prinsipial yangicha yondashuvlarini ishlab chiqish va joriy etish zarur.

Amaliy tadqiqotlar va raqamli tadbirkorlikni moliyalashtirish. Bugungi kunda fundamental tadqiqotlar uchun tadqiqot markazlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib,

raqamli asr butun ta'lim infratuzilmasini informatika tadqiqotlari va raqamli biznes modellarining yangi sharoitlariga doimiy moslashtirishni o'z ichiga oladi. Qayta tayyorlash va qo'shimcha ta'lim. McKinsey Global instituti hisob-kitoblariga ko'ra, 2036-yilga borib butun dunyo bo'ylab ish jarayonlarining 50% gacha avtomatlashtiriladi, bu esa ishchi kuchining sezilarli darajada qisqarishiga va o'rta malaka talab qiladigan ish o'rinlarining kamayishiga olib keladi. Iqtisodiyotni muayyan malakaga ega kadrlar bilan ta'minlash masalasini hal etishda kadrlar malakasini oshirish va ommaviy qayta tayyorlash markazlari alohida o'rin tutadi. Ular yangi raqamli texnologiyalarni o'rganish, ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish jarayonini mustaqil tashkil eta olmaydigan kompaniyalar mutaxassislariga yangi ko'nikmalar beradi.

Tarmoqlarni raqamli rivojlantirishning ustuvor vazifalarini hal qilish. Sanoat tarmoqlarini raqamli rivojlantirishning asosiy masalalari bo'yicha tezkor qarorlar qabul qilish uchun davlat va soha vakillari o'rtasida doimiy muloqot maydonchalarini yaratish maqsadga muvofiq. Bu o'zaro hamkorlik ta'lim va ilmiy muassasalar vakillari ishtirokida amalga oshirilsa, yanada samarali va asosli bo'ladi. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish. Zamonaviy jamiyat raqamli tafovutni bartaraf etishga, asosiy infratuzilma xizmatlaridan teng foydalanishni ta'minlashga va har qanday mamlakat rezidentlariga sifatli ta'lim olish imkonini beradigan masofaviy ta'lim kabi kengroq raqamli xizmatlardan foydalanishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasiga muhtoj. Innovatsiyalarni rag'batlantirish. Raqamli savodxonlik, muammolarni hal qilish, tavakkal qilish va tajriba o'tkazishning yangi usullarini qo'llash istagi va tayyorligi kelajakda tobora muhim ahamiyat kasb etib, jismoniy shaxslar va biznesning muvaffaqiyatini belgilaydi. Bugungi kunda iqtisodiyotda ro'y berayotgan va yaqin kelajakda prognoz qilinayotgan, butun ta'lim sohasiga ta'sir etuvchi o'zgarishlar universitet muhitiga tobora kuchayib borayotgan bosimni keltirib chiqarmoqda va ularning diplomlari qiymatini shubha ostiga qo'yimoqda.

Oliy o'quv yurtlari va boshqa oliy o'quv yurtlari o'tish davri muammolariga duch kelishi mumkin: avval e'lon qilingan yo'nalishlar va mutaxassisliklar bo'yicha bakalavrlar va magistrlar tayyorlash bilan bir qatorda, o'quv dasturlari ko'lamini kengaytirish, talabalarga zarur bilim va ko'nikmalarni egallashi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish. raqamli iqtisodiyot uchun. Raqamli effektlarning tezligi tarmoqlar bo'yicha turlicha bo'lishini avvalroq ta'kidlagan edik va bu ham mavjud analog iqtisodiyot, ham ma'lumotlar iqtisodiyoti, raqamli iqtisodiyot uchun o'qitishning kombinatsiyasi zarurligini belgilaydi. Biroq, o'tish davrida yangi universitet modellari shakllanishi kerak va mutaxassislar ushbu modellarni qurish mumkin bo'lgan bir qator yangi funktsiyalarni aniqladilar. Dunyoni modellashtirish funktsiyasi (universitetni sozlash). Atrofdagi dunyoni modellashtirish funktsiyasini maksimal darajaga ko'tarish funktsiyasi, ya'ni mintaqada modellashtirish funktsiyasi, universitet, nisbatan aytganda, atrofdagi olamlarni modellashtirish va yaratishga qodir demiurglarni tayyorlaganda. Resurslarni maksimallashtirish funktsiyasi tizim darajasida yangi modellarni yaratish uchun etarli. Yangi startaplarni yaratish funktsiyasini maksimal darajada oshirish, uning asosida “raketa unikorn universiteti” modeli, ya'ni bir shoxli shoxlarni ishlab chiqaruvchi universitet shakllanadi. Mafkurani maksimallashtirish funktsiyasi zamonaviy dunyoda universitet modelining o'ziga xosligi orqali namoyon bo'ladi. 80% talabalar va o'rganishga qiziqmaydigan bolalar muammosini hal qiladigan motivatsiyani maksimal darajada oshirish funktsiyasi. Iste'dodning namoyon bo'lishini maksimal darajada oshirish funktsiyasi, ya'ni har qanday yo'nalishda namoyon bo'lgan har qanday iste'dodni rag'batlantirish. O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardosh afzalliklarini maksimal darajada oshirish funktsiyasi, birinchi navbatda, raqamli iqtisodiyot, dasturlash va global bozorda faoliyat yurituvchi kompaniyalar nuqtai nazaridan. Muammoni maksimallashtirish funktsiyasi - bu universitet o'zining butun

missiyasini dunyoni o'zgartiradigan yagona yangi mahsulotni yaratishga bag'ishlaganida. To'plangan ilmiy kapitalni maksimal darajada oshirish funksiyasi. Ekotizimni maksimal darajada oshirish funksiyasi, ya'ni bugungi kunda tartibga soluvchi tomonidan o'rnatilgan me'yoriy-huquqiy baza bilan cheklangan ta'lim muammolarini hal qilish uchun mavjud vakolatlarga ega odamlarni maksimal darajada jalb qilish. Albatta, bu funksiyalar mutaxassislari global tadqiqot universitetlarini o'z ichiga olgan ma'lum bir universitetlar guruhi bilan chegaralanishi mumkin. Tadqiqotdan tashqari, ushbu universitetlar loyihaga asoslangan universitetlar sifatida rivojlanadi, universitetlar atrofida startaplar tarmog'ini yaratadi, o'z bitiruvchilarining yangi tashabbuslari, yangi ijtimoiy tashabbuslar, klublar va boshqalar uchun qulay muhit yaratadi.

XULOSA

Ta'lim orqali raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda to'liq ishtirok etish va raqamli iqtisodiyot tarmog'i sifatida universitetlarni axborotlashtirish sohasida qo'llab-quvvatlash choralari ko'rish zarur. Uning infratuzilmasining hozirgi rivojlanish darajasi universitetlarni boshqarish va o'quv jarayonlari yetarli darajada axborotlashtirilmaganligidan dalolat beradi.

REFERENCES

1. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 185-191.
2. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 1. – C. 209-210.
3. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 96-98.
4. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 130-136.
5. Akramovich N. A., Azamatovna U. Sh. TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: DOLZARB TENDENTSIYALAR VA STRATEGIK YONALISHLAR //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – T. 1. – №.
6. – C. 36-40. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
7. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
8. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №.
9. – C. 116-126. 24. G'Aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakllantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 119-125.
10. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257

